

Université
Paris Cité

ENQUÊTE MÉDUSANTE

Livret d'Escape Game

SV03Y160

UE : Escape Game Moléculaire

LA POLICE SCIENTIFIQUE A
BESOIN DE VOUS !

ENQUÊTE MÉDUSANTE

Serious Escape Game

Du 27 mai au 20 juin 2025

CRIME SCENE DO NOT CROSS

GRATUIT
Sur inscription

Université Paris Cité
Bâtiment Lamarck
35 rue Hélène Brion
75013 Paris

SOMMAIRE

I. Remerciements.....	4
II. Scénario.....	5
III. Décor et matériel.....	6
IV. Briefing.....	7
V. Enchaînement des énigmes.....	8
1) Miroir et énantiomères.....	9
2) Arbre phylogénétique.....	10
4) Bactérie et microscope.....	12
5) Groupe sanguin.....	14
6) Southern Blot.....	18
VI. Flow.....	19
VII. Debriefing.....	20
VIII. Annexes.....	23
IX. Décor.....	63
X. Avis des joueurs.....	66

I. Remerciements

Ce livret est le résultat de plusieurs mois de travail aboutissant à notre escape game. Nous voulons commencer par remercier toutes les personnes qui nous ont aidé de quelque manière que ce soit dans ce projet.

Tout d'abord, nous souhaitons remercier nos enseignantes et responsables à l'origine de cette unité d'enseignement, Maryline MOULIN et Anne COUEDEL-COURTEILLE. Durant ces mois de projets, elles nous ont conseillés, orientés et soutenus. Elles ont été patientes, compréhensives et à notre écoute.

De plus, nous remercions Anne-Louise Hily-Blant et Tad Demir responsable de l'escape game "Accusé de plagiat" à la Bibliothèques des Grands Moulins. Ils nous ont présenté leur escape game, donné des conseils et astuces pour la réalisation de notre projet.

Nous tenons également à remercier l'équipe du FabLab. Grâce à eux, nous avons eu accès à leur matériel mais ils nous ont aussi beaucoup conseillés et nous les en remercions. La réalisation de cet escape game n'aurait pas été possible sans leur aide.

Nous voulons également remercier Pierre Kerner pour son aide dans la réalisation d'une de nos énigmes. Il nous a écoutés, conseillés, corrigés et nous a permis de sortir de l'impasse dans laquelle nous étions.

Nous remercions les beta-testeurs qui nous ont accordé leur temps pour tester notre escape game et nous donner leur avis afin de nous aider à améliorer notre projet.

Pour finir, merci à tous les futurs joueurs.

II. Scénario

L'amélioration du corps humain, synonyme de puissance, est devenue une préoccupation majeure au cours de ces dernières années. Ainsi, de nombreux instituts se lancent dans cette quête dans le but d'augmenter les performances humaines. C'est notamment le cas du laboratoire AETERNUM, un centre de recherches dédié à la lutte contre le vieillissement, qui aspire à repousser les limites de la mortalité humaine et ainsi explorer le concept même d'immortalité.

Mais à l'aube de la publication des résultats d'une expérience révolutionnaire, le corps inanimé d'une scientifique est retrouvé dans le laboratoire. L'enquête montre qu'il ne s'agit pas d'un accident, les indices poussant les enquêteurs sur la piste d'un membre du personnel de l'institut. C'est à l'équipe de la police scientifique de continuer l'enquête afin de retrouver, parmi les suspects, le meurtrier.

Les joueurs se retrouvent alors dans la peau de membres de la police scientifique et doivent fouiller le lieu du crime pour récolter des indices et des preuves concernant le meurtrier. Ils devront alors explorer de fond en comble le laboratoire en bazar de la biologiste. Ils sont guidés le long de leur enquête par le maître du jeu, présent dans le laboratoire en tant que chef d'équipe.

Cependant, les joueurs doivent faire vite ! En effet, la période de garde à vue des suspects arrive bientôt à sa fin. S'ils ne parviennent pas à désigner le bon coupable dans le temps imparti, le meurtrier sera relâché avec les autres et emportera avec lui le secret de l'immortalité. Cette découverte renversante doit à tout prix rester entre de bonnes mains.

III. Décor et matériel

Matériel :

- ★ Un coffre à 4 chiffres et un coffre à clé
- ★ 1 cryptex à 5 lettres renfermant une clé
- ★ Microscope
- ★ Fiches techniques/affiches
- ★ Cartes aimantées et cartes en bois
- ★ Lampe UV
- ★ Échantillon du sang du suspect
- ★ Échantillon de bactérie retrouvée dans le sang de la victime
- ★ Southern Blot

Décor :

- ★ Scotch police
- ★ Casquette police
- ★ Lampe de méduse
- ★ Méduses accrochés
- ★ Lampe à lave

IV. Briefing

Par le maître du jeu, qui joue le rôle du chef de l'équipe de la police scientifique :

“Bonjour tout le monde. Merci de vous être déplacés aussi vite et en aussi peu de temps. Nous sommes en urgence absolue, il faut résoudre cette enquête à tout prix.

Voici ce que vous devez savoir : il y a une semaine, ici même à l'institut AETERNUM, la professeure Kubra Kubota, une biologiste ayant trouvé un moyen de rendre l'homme immortel, a été assassinée dans son laboratoire. Les premières preuves, récoltées le lendemain du crime, sont formelles : après une violente altercation, Pr Kubota a reçu une injection par seringue. Cela nous a permis de récupérer un échantillon de sang du meurtrier. Une bactérie, reconnue comme la cause de la mort, a également été retrouvée dans le sang de la victime, mais son analyse doit encore être faite.

La première équipe a effectué l'arrestation de toutes les personnes présentes sur les lieux lors du crime, et sont en garde à vue depuis. Malheureusement, nous ne pouvons pas aller plus loin que les 96 heures maximum, avant d'être obligés de les relâcher, et le temps commence à nous manquer. Si le meurtrier n'est pas découvert dans les prochaines 40 minutes, tous les suspects seront relâchés, et nos chances de punir ce crime et retrouver les recherches du professeur, envolées.

C'est donc maintenant que vous entrez en jeu. Nous vous avons gardé comme dernier recours, mais la situation presse. Nous savons que vous êtes les meilleurs éléments de la police scientifique, si des personnes peuvent parvenir à trouver les preuves nécessaires, c'est bien vous.

Nous avons donc ici pour vous l'échantillon de bactérie, la seringue, notre preuve principale, et enfin ce numéro de téléphone, à n'utiliser qu'une fois le nom du coupable révélé. Un dernier rappel : lorsqu'il est marqué “ne pas ouvrir”, il ne faut pas ouvrir, l'usage de la force n'est pas nécessaire. Bon courage, nous comptons sur vous. Vous êtes notre seul espoir.”

V. Enchaînement des énigmes

NB : Les énigmes 1, 2, 3 et 5 peuvent être réalisées de manière simultanés.

1) Miroir et énantiomères

Par Constance BLONDET, Marie MICHEL, Soumaya BADARANI

Dans un livre qui contient des informations sur les différents acides aminés, une affiche avec des acides aminés différents est placée en face d'un papier miroir à la fin du livre. Sur ce papier miroir, sera dessiné 5 ronds. Les joueurs devront alors trouver les noms de ces 5 acides aminés qui seront entourés grâce à un tableau de correspondance du code à 3 lettres et du code à 1 lettre des acides aminés. Une fois trouvés, ils devront se servir du code à une lettre pour former un mot et ainsi trouver un code pour ouvrir le cryptex. L'ordre des lettres correspond à l'ordre des acides aminés encadrés dans la feuille réfléchissante. Le code est le mot « CYSTE », formé par les acides aminés suivants : Cystéine, Tyrosine, Sérine, Thréonine et Glutamate. Le code CYSTE fait référence à un stade où la méduse devient une sorte de sphère qui se fixe au fond de l'océan pour redevenir polype, puis redevenir méduse.

Matériels :

- Un tableau des 20 acides aminés avec le code à 3 lettres et le code à 1 lettre
- Une fiche avec les cinq acides aminés (Cystéine, Tyrosine, Sérine, Thréonine, Glutamate)
- Des feuilles réfléchissantes
- Livre des acides aminés
- Calle

Objectif pédagogique :

- Découverte de la notion d'énantiomère
- Identifier des acides aminés

Objectif pour l'enquête :

- Le code trouvé ouvre un cryptex contenant une clé (cf. énigme 3).

2) Arbre phylogénétique

Par Constance BLONDET, Marie MICHEL, Soumaya BADARANI

Un extrait d'un arbre phylogénétique est présent dans la pièce. Chaque groupe d'espèces est remplacé par un chiffre. Pour résoudre cette énigme, il faudra tout d'abord retrouver les fiches descriptives de chacun des groupes composant l'arbre qui sont cachées dans la pièce. Chaque fiche comporte le nom du groupe, les caractéristiques, un exemple d'espèces et un numéro qu'il faudra placer à son numéro correspondant sur l'arbre phylogénétique. Cela permet alors de construire l'arbre avec les différentes espèces et leurs caractéristiques. Une étiquette de méduse « *Turritopsis dohrnii* » devra être placée dans la bonne place sur l'arbre. Afin de retrouver à quelle espèce appartient la méduse, une fiche de présentation des méduses avec ses différentes caractéristiques sera présente. En comparant les caractéristiques des groupes avec les caractéristiques de la méduse, cela nous permet de retrouver sa place dans l'arbre. Une fois la méduse placée dans l'arbre, cela constitue un chemin composé de 4 chiffres qui permet d'ouvrir un coffre pour une autre énigme.

Matériels :

- 1 arbre phylogénétique ne contenant que des chiffres
- 14 fiches plastifiées et aimantées des différents groupes d'espèces
- 1 fiche descriptive de la méduse et de la notion d'arbre phylogénétique
- 1 étiquette « méduse immortelle, *Turritopsis dohrnii* » à placer dans l'arbre

Objectif pédagogique :

- Découverte du terme synapomorphie
- Découverte des arbres phylogénétiques
- Connaître les caractéristiques des méduses

Objectif pour l'enquête :

- Le code ouvre un coffre contenant les fichiers personnels où les joueurs pourront retrouver des informations sur les suspects.

3) Phases de la mitose

Par Paul FOURNIOL, Marie-Lou PARIER, Sarasadat AHADI, Kubra BALLI

Une affiche avec le titre "TELOMERE" est présente dans la salle. Un code couleur est caché : les lettres sont écrites par groupe de 2 avec une couleur différente (soit 4 couleurs différentes en tout).

Code couleur : **TE|LO|ME|RE**

Cf. Annexe

Dans la salle, il y a 8 cartes en bois que les joueurs devront trouver grâce à une fouille. Dans ces 8 cartes, 4 sont les bonnes réponses : les 4 phases de la mitose (prophase, métaphase, anaphase, télophase). Les 4 autres cartes sont de mauvaises réponses : des phases qui ne sont pas la mitose ex: synthèse ADN ou méiose.

Chacune des bonnes cartes est d'une couleur différente correspondant à une des 4 couleurs sur la fiche TELOMERE. Lorsque l'on met les couleurs dans l'ordre de la fiche, les phases sont aussi dans l'ordre. Les joueurs doivent donc remettre les phases dans l'ordre en s'aidant du code couleur.

Sur chacune des 4 bonnes cartes il y a écrit à l'encre invisible un chiffre qui sera visible grâce à une lampe UV portant une étiquette "télomérase". La lampe UV est cachée dans une boîte fermée à clé. Grâce à elle, les joueurs pourront visualiser les 4 chiffres.

Matériels :

- 8 cartes en bois gravées à la découpeuse laser + support en bois où on peut les enfiler
- Lampes UV + feutres encres invisible

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre l'influence des télomères dans le vieillissement.
- Découvrir la division cellulaire et les phases de la mitose.

Objectifs pour l'enquête :

- Le code trouvé ouvre un coffre contenant les échantillons de bactéries (cf. énigme 4).

4) Bactérie et microscope

Par Paul FOURNIOL, Marie-Lou Parier, Sarasadat AHADI, Kubra BALLI

Le scientifique a été assassiné par l'injection d'une bactérie mortelle, ***Clostridium botulinum***, qui produit l'une des toxines les plus puissantes au monde : la toxine botulique. Toutefois, les joueurs ne connaissent pas encore ce détail. Ils disposent uniquement d'un échantillon non identifié de la bactérie, placé entre deux lames de microscope. Leur mission est d'observer cet échantillon pour identifier l'arme du crime.

Après avoir trouvé 3 échantillons de bactéries (dans une boîte enfermée avec un code) chacun clairement nommé, ils doivent observer ces 3 lames au microscope optique. En comparant leurs observations, ils doivent identifier celle qui correspond à l'échantillon non étiqueté.

De plus, ils auront à disposition des fiches techniques sur les bactéries d'intérêt et sur les différentes techniques utilisées.

Le nom de la bactérie responsable du meurtre sera crucial pour progresser dans l'enquête et résoudre l'énigme. En effet, on découvre sur la présentation des suspects que certains d'entre eux ont travaillé sur cette bactérie, ce qui élimine ceux qui ne l'ont pas fait.

Matériel :

- Microscope
- Échantillons de bactéries : 1x E.Coli (nommée), 2x Basilus (nommée et non nommée), 1x Streptocoque (nommée)

	Bactéries mortelles	Bactéries analogues qu'on utilise	Caractéristiques
Arme du crime	<i>Clostridium botulinum</i>	<i>Basilus</i>	Gram + Bacilles
Autre	<i>Streptococcus pyogenes</i>	<i>Streptocoque</i>	Gram + Coques
Autre	<i>Francisella tularensis</i>	<i>E.coli</i>	Gram- Bacilles

Les bactéries analogues sont des bactéries qu'on peut facilement trouver et observer pour remplacer les bactéries mortelles.

- Fiches techniques (dans un lutin) *cf. annexes*
 - Les 3 bactéries
 - La coloration gram
 - L'observation au microscope

Objectif pédagogique :

- Apprendre à utiliser un microscope optique.
- Découvrir la coloration gram pour identifier les bactéries.
- Apprendre comment est réalisé le botox.

Objectif pour l'enquête :

- Identifier la bactérie ayant tué la victime et faire le lien avec les suspects. Ils devront, avec cette information, réussir à éliminer 3 personnes: Marie-Lou Lopez Otin, Jean-Baptiste Ambrosse, Paul He Jian Hui.

5) Groupe sanguin

Par Manuella SNADLI, Khadi FALL

Le sang récupéré dans la seringue est de type B+, correspondant au groupe sanguin du tueur, mais les joueurs doivent le découvrir. Dans la salle, ils auront à disposition un cahier de manipulation avec un protocole pour un test d'agglutination, ainsi que quatre tubes : trois contenant des échantillons de sang A, B et RH+ et un tube contenant le sang du suspect récupéré sur la scène de crime. Les sangs sont un mélange de lait et de colorant rouge en poudre. Les sérums anti-A, anti-B et anti-RH+, mentionnés dans le protocole, sont mis au préalable dans la plaque de 12 puits. Les puits censés réagir au contact du sang sont remplis de vinaigre (permettant la coagulation), les autres sont remplis d'eau.

Les joueurs suivront le protocole du cahier de manipulation, en déposant selon un plan de plaque, des gouttes des trois sangs dans des puits contenant des sérums spécifiques, puis ajouterons le sang à tester dans les puits restants. En comparant les réactions d'agglutination obtenues avec les trois échantillons de sang (sang A, B et RH+) et celui du tueur, ils pourront identifier le groupe sanguin de ce dernier. Le cahier contient aussi des rappels sur le système ABO et le principe du test d'agglutination pour les guider.

Une fois le groupe sanguin du tueur identifié, ils consulteront les fiches du personnel contenant les dossiers médicaux des employés afin d'éliminer les suspects dont le groupe sanguin ne correspond pas à B+, et ainsi avancer dans l'enquête.

Matériel à disposition des joueurs :

- Plaque de 12 puits;
- Gants;
- Blouses;
- Lunettes de protection;
- Hotte;
- Poubelle de paille;
- Micropipette 20-200 µl ;
- Cahier de manipulation;
- Échantillons de sangs A, B et RH+;
- Échantillon de sang du tueur.

Préparation de l'énigme en amont :

Matériel nécessaire à la préparation de l'énigme :

- plaque de 12 puits;
- Micropipette 1000 µl;
- 4 tubes eppendorf;

- Vinaigre;
- Eau;
- Lait;
- Colorant rouge en poudre;

Réalisation du sang (même composition pour tous les sangs) :

- Mettre dans un tube du lait.
- Ajouter autant de colorant que nécessaire pour atteindre la teinte souhaitée.
- Bien mélanger le tout.
- Dans 4 tubes eppendorf, mettre avec une micropipette le sang nouvellement créé.
- Nommer les tubes eppendorf "SANG A", "SANG B", "SANG RH+" et "SANG SUSPECT".

Préparation de la plaque de 12 puits:

- Sur le couvercle de la plaque, inscrire "TEST D'AGGLUTINATION", ainsi qu'un numéro de série (exemple : #01542879).
- Numéroter les colonnes (de gauche à droite) de 1 à 4. Le sang A ira dans la colonne 1, le sang B dans la colonne 2, le sang RH+ dans la colonne 3, et le sang du tueur dans la colonne 4.
- Nommer les lignes (de haut en bas) de manière ci-contre : Anti-A, Anti-B et Anti-RH+.
- Dans les puits censés présenter une réaction d'agglutination (1/anti-A; 2/anti-B; 3/anti-RH+; 4/anti-B; 4/anti-RH+), mettre avec une micropipette 1000µl 700µl de vinaigre.
- Dans les puits censés présenter aucune réaction d'agglutination (tous les autres puits), mettre avec une micropipette 1000µl 700µl d'eau.

Protocole Expérimental : Détermination des Groupes Sanguins par Agglutination

Précautions à prendre en compte par les joueurs :

- Utiliser des équipements stériles pour éviter toute contamination.
- Porter une blouse, des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation de sang.
- Éliminer correctement les déchets biologiques conformément aux réglementations en vigueur.

Etape 1: Mise en place

- Réunir les éléments nécessaires au test d'agglutination (la plaque de 12 puits - disposée soit dans le réfrigérateur, soit sous la hotte; les sangs - disposés dans

le réfrigérateur; le carnet de manipulation - disposé sur la paillasse; la micropipette 20-200 μ l et des cônes - disposés sur la paillasse; une poubelle de paillasse, les protections nécessaires).

- Lire attentivement le carnet de manipulation.
- Si présence d'une hotte, effectuer le test sous.

Etape 2: Réalisation du test

- Régler la micropipette sur 50 μ l.
- Mettre un cône au bout de la pipette (sans toucher avec les mains, afin d'éviter toute contamination).
- Prélever 50 μ l de sang A, les placer dans le premier puits de la colonne 1 (1/anti-A). Répéter pour le deuxième puits de la colonne (1/anti-B) ainsi que pour le troisième puits (1/anti-RH+).
- Éjecter le cône.
- Prendre un nouveau cône, recommencer la procédure avec le sang B, dans la colonne 2.
- Éjecter le cône.
- Prendre un nouveau cône, recommencer la procédure avec le sang RH+, dans la colonne 3.
- Éjecter le cône.
- Prendre un nouveau cône, recommencer la procédure avec le sang du tueur, dans la colonne 4.
- Éjecter le cône.

Précaution à l'attention des maîtres du jeu : faire attention à ce que les 4 tubes eppendorf possèdent, au début de la partie, suffisamment de sang pour pouvoir prélever au minimum 3 fois 50 μ l de sang chacun. Il est conseillé d'en mettre légèrement plus au cas où.

Etape 3 : Lecture du test

- Observer la plaque d'agglutination et comparer les résultats obtenus avec les informations du carnet de manipulation.
- Puits censés présenter une réaction d'agglutination: 1/anti-A; 2/anti-B; 3/anti-RH+; 4/anti-B; 4/anti-RH+ (voir schéma ci-dessous).
- Puits censés présenter aucune réaction d'agglutination : 1/anti-B; 1/anti-RH+; 2/anti-A; 2/anti-RH+; 3/anti-A+; 3/anti-B; 4/anti-A (voir schéma ci-dessous).

⇒ Les joueurs en déduisent que :

- Le sang du tueur a agglutiné avec le sérum Anti-B, cela signifie que son sang possède l'antigène B.
- Le sang du tueur a agglutiné avec le sérum Anti-RH+, cela signifie que son sang

possède l'antigène RH+.

- Le sang du tueur n'a pas agglutiné avec le sérum Anti-A, donc il ne possède pas l'antigène A.

⇒ Conclusion : Le tueur a le groupe sanguin B positif (B+).

Légende :

 : agglutination

Objectifs pédagogiques:

- Comprendre les antigènes et les groupes sanguins.
- Comprendre les techniques d'analyse comme les tests d'agglutination utilisés en laboratoire pour déterminer les groupes sanguins.
- Utilisation des Bonnes Pratiques de Laboratoire (BPL).

Objectif pour l'enquête:

- Détermination du groupe sanguin du tueur.
- Le nombre de suspects réduit à 3, ceux de groupe sanguin B+.

6) Southern Blot

Par Jean-Baptiste AKAY et Massinissa BOUDALI

Analyse d'un **Southern blot** réalisé avec l'ADN retrouvé sur la scène de crime. et celui des suspects. Les résultats du Southern Blot seront remis par un maître du jeu. Le Southern Blot est sur un support préparé à la découpeuse laser, les bandes sont visibles à la lumière. Si les joueurs tentent de l'étudier face contre table ils ne pourront l'analyser.

1) Objectif Pédagogique :

- **Apprentissage visé :**

Apprenez à analyser un Southern blot pour comparer des profils ADN.

- **Utilité dans la réalité :**

Découvrez comment cette technique est utilisée pour résoudre des enquêtes criminelles ou pour les recherches génétiques.

2) Matériel Nécessaire

1. Résultats d'une analyse Southern blot (fournis par le maître du jeu).
2. Profils ADN des suspects
3. Profil ADN retrouvé sur la scène de crime.
4. Une fiche explicative pour étudier un Southern Blot

3) Déroulement de l'Enquête

Étape 1 : Analyse des Bandes ADN

- Comparez les bandes visibles sur les profils des suspects avec celles de l'échantillon ADN trouvé.
- Identifiez les similitudes précises entre les profils.

Étape 2 : Identification du Coupable

- Trouvez le profil ADN qui correspond parfaitement à celui de la scène de crime.
- Inscrivez l'identité du suspect pour résoudre l'énigme.
- **Dernière étape :** appeler la police avec le numéro donné par le maître du jeu

VI. Flow

VII. Debriefing

1) Recueil des émotions :

- Tout s'est bien passé ? Est-ce que ça vous a plu ?
- Qu'est-ce que vous avez préféré ?
- Est-ce que vous trouvez ça dur ?
- Vous avez appris de nouvelles choses ?

2) Récapitulatif du scénario :

Le laboratoire AETERNUM est spécialisé dans la recherche contre le vieillissement. Alors qu'une équipe s'apprête à publier des résultats, une scientifique, Kubra Kubota, est retrouvée morte dans son laboratoire. Les chercheurs travaillant avec la victime sont arrêtés et mis en garde à vue le temps de trouver le coupable. La police scientifique finit par arriver sur le lieu et dispose de 40 minutes pour le trouver. Au-delà, les suspects mis en garde à vue seront libérés faute de preuves et le coupable pourrait bien disparaître à tout jamais...

3) Revenir sur chaque énigme :

Enigme du miroir :

- Livret des acides aminés → comprendre ce qu'est une protéine, et découvrir les acides aminés.
→ Le code **CYSTE** : référence à un stade de la méduse dans lequel est sous forme de sphère qui s'attache au fond de la mer. Elle génère ensuite un nouveau polype (= un stade de la méduse) qui donnera naissance à de nouvelles méduses, entrant ainsi à nouveau dans le cycle. On parle d'IMMORTALITE BIOLOGIQUE.

Enigme du TELOMERE :

- Apprendre les différentes phases de la mitose (= une division cellulaire)
- TELOMERE : au bout des chromosomes, permettent leur protection. Donc à chaque division, perte de télomère.
- Code qui ouvre un coffre avec des échantillons de bactéries
→ Le code **1985** : année de la découverte de la **téломérase**.

Enigme de l'Arbre :

- Permet de découvrir la phylogénie (= étude de l'évolution des espèces pour déterminer leur lien de parenté) et la classification phylogénétique de la méduse *Turritopsis dohrnii*.
- Code 2511 qui ouvre un coffre contenant un lampe UV

L'énigme des bactéries:

- Permet l'utilisation des microscopes.
- Découvrir à quoi ressemble des bactéries sous microscope avec la coloration de gram
→ permet d'éliminer un des trois suspects (trouver grâce aux groupes sanguins), qui ne travaille pas sur la bactérie en question.

L'énigme du sang:

- Permet de manipuler
 - Comprendre les techniques d'analyse comme les tests d'agglutination utilisés en laboratoire pour déterminer les groupes sanguins
 - Respecter les règles de sécurité lors des manipulations : port de masque, de gants
 - Respect du protocole
- Permet d'éliminer des suspects qui ne sont pas B+.

L'énigme du Southern Blot :

- Découvrir la spécificité d'une empreinte génétique et décrypter un southerne Blot.
→ Permet la comparaison des ADN et de déterminer le COUPABLE (= Massinissa Szostak).
- Institut **AETERNUM** → vient du latin "éternel"
- Les noms du personnel sont le mélange entre les prénoms des étudiants ayant créés l'escape game, et les noms de familles de grands et grandes scientifiques.

4) Expliquer les noms

Le nom du laboratoire : "*Aeternum*" qui veut dire « éternel » en latin, en référence au thème immortalité

Les noms des scientifiques :

La victime :

Kubra Kubota : vient de "Shin Kubota", un chercheur japonais ayant travaillé sur les méduses et leur mécanisme de rajeunissement cellulaire.

Les suspects :

Constance Greider : vient de "Carol Greider", une biologiste moléculaire américaine qui a reçu le prix nobel de physiologie en 2021 pour sa participation à la découverte de la télomérase.

Marie-Lou Lopez Otin : vient de "Carlos Lopez Otin", un scientifique espagnol connu pour ses travaux sur le vieillissement cellulaire et la biologie des cancers.

Jean-Baptiste Ambrosse: vient de "Victor Ambrose", un scientifique irlandais il a reçu le prix nobel de médecine en 2024 pour ses recherches sur l'ARNm.

Soumaya Blackburn : vient de "Elisabeth Blackburn", une scientifique australienne qui a reçu le prix de physiologie en 2009 pour ses travaux sur la fonction des télomères.

He Paul Hui : vient de "He Jian Hui", est le chercheur chinois qui a modifié génétiquement des embryons pour la première fois de l'histoire afin de les immuniser au VIH.

Le meurtrier :

Massinissa Szostak : vient de "Jack Szostak", un scientifique canadien qui a reçu le prix nobel de médecine en 2009 pour ses recherches sur le rôle des télomères et sa découverte de la télomérase.

VIII. Annexes

Logo du laboratoire :

Organigramme du laboratoire :

Fiches du personnel :

ÉTAT CIVIL

Nom :
Szostak

Sexe :
Masculin

Prénom :
Massinissa

Date de naissance :
9/11/1980

Nationalité :
Franco-anglais

Poste :
En CDD

Équipe 3 : Éternité et toxine bactérienne

Adresse : 17 avenue washington

DOSSIER MÉDICALE

Taille: 1m75

Groupe sanguin: B+

Poids: 80kg

Pathologies: aucune

Autres informations :

- Travaille sur les toxines de Clostridium Botulinum.
- Travaille avec Constance Greider sur le vieillissement des cellules.

ÉTAT CIVIL

Nom :
Shinya

Sexe : Féminin

Prénom :
Kubra

Date de naissance :
18/04/1975

Nationalité :
Japonaise

Poste :
Chercheuse

Équipe 4 : Éternité et régénération

Adresse : 5 boulevard des champs

DOSSIER MÉDICALE

Taille: 1m54

Groupe sanguin: AB

Poids: 48kg

Pathologies: aucune

Autres informations :

-Étudie le génotype et la phylogénie des méduses TURRITOPSIS, ainsi que les mécanismes moléculaires conduisant ces méduses à être CAPABLES DE régénération à l'infini sous certaines conditions.

-Identifie les gènes et les processus cellulaires clés qui permettent à cette espèce de retourner à un état juvénile depuis le stade adulte.

- Explore la mise au point de thérapies anti-vieillessement.

ÉTAT CIVIL

Nom:
Lopez-Otin

Sexe: Féminin

Prénom:
Marie-Lou

Date de naissance :
23/04/1971

Nationalité :
Espagnole

Poste :
Technicienne de laboratoire

Équipe 1 : Éternité et facteurs sanguins

Adresse : 12 rue des cerisiers

DOSSIER MÉDICALE

Taille: 1m71

Groupe sanguin: B+

Poids: 60kg

Pathologies: aucune

Autres informations :

- Travaille sur les composés du sang pouvant avoir des propriétés de rajeunissement des cellules
- Explore les transfusions ciblées pour ralentir les effets du vieillissement

ÉTAT CIVIL

Nom :
Greider

Sexe: Féminin

Prénom :
Constance

Date de naissance :
07/02/1960

Nationalité :
Italienne

Poste :
Chercheuse

Équipe 3 : Éternité et toxine bactérienne

Adresse : 23 Avenue des Tilleuls

DOSSIER MÉDICALE

Taille: 1m64

Groupe sanguin: A+

Poids: 67kg

Pathologies: aucune

Autres informations :

-Travaille sur la toxine Clostridium Botulinum, explorant comment la toxine botulique modifiée peut neutraliser une enzyme accélérant le vieillissement cellulaire.

-A reçu le prix Nobel pour sa découverte de l'enzyme télomérase, essentielle dans le maintien de la longueur des télomères et la régénération cellulaire.

ÉTAT CIVIL

Nom :
Ambrosse

Sexe :
Masculin

Prénom :
Jean Baptiste

Date de naissance :
14/06/1968

Nationalité :
Russe

Poste :
Chercheur

Équipe 2 : Éternité et cycles cellulaires

Adresse : 23 Avenue des Tilleuls

DOSSIER MÉDICALE

Taille: 1m88

Groupe sanguin: AB

Poids: 85kg

Pathologies: aucune

Autres informations :

- Découvert le rôle clé des microARN dans la régulation des gènes liés au vieillissement cellulaire.
- Recherche sur la manipulation des microARN pour ralentir le vieillissement et prolonger la durée de vie.
- Exploration des applications thérapeutiques pour développer des traitements anti-vieillessement.

ÉTAT CIVIL

Nom :
He Jian Hui

Prénom :
Paul

Date de naissance :
28/06/1970

Nationalité :
Chinoise

Poste :
Chercheur

Équipe 4 : Éternité et régénération

Sexe : Masculin

Adresse : 4 allée Maryse Hilsz

DOSSIER MÉDICALE

Taille: 1m75

Groupe sanguin: B-

Poids: 68kg

Pathologies : aucune

Autres informations :

- Étudie les effets des transfusions de sang d'individus jeunes à des individus âgés.
- Caractérise les protéines présentes dans le sang d'individus jeunes TUDlayant un effet rajeunissant sur les cellules.
- Analyse les effets du plasma d'individus jeunes sur la réduction des marqueurs du vieillissement des tissus et organes.
- Explore les mécanismes moléculaires permettant d'exploiter les propriétés régénératrices du sang d'individus jeunes.

ÉTAT CIVIL

Nom :
Blackburn

Sexe :
Féminin

Prénom :
Soumaya

Date de naissance :
25/02/1978

Nationalité :
Française

Poste :
Chercheuse

Équipe 3 : Éternité et toxine bactérienne

Adresse : 10 rue de New York

DOSSIER MÉDICALE

Taille: 1m67

Groupe sanguin: B+

Poids: 65kg

Pathologies: aucune

Autres informations :

-Travaille sur les propriétés des toxines de Clostridium Botulinum dans le rajeunissement cellulaire.

ÉTAT CIVIL

Nom :
Landsteiner

Sexe : Féminin

Prénom :
Khady

Date de naissance :
07/02/1980

Nationalité :
Autrichienne

Poste :
Chercheuse

Équipe 1 : Éternité et facteurs sanguins

Adresse: 5 rue du générale Lavigne

DOSSIER MÉDICALE

Taille: 1m73

Groupe sanguin: O+

Poids: 66kg

Pathologies: aucune

Autres informations :

- Découverte de l'importance du système ABO dans la compatibilité sanguine.
- Étude des propriétés de différentes protéines du sang sur la régénération cellulaire.
- Analyse des effets du plasma d'individus jeunes sur le vieillissement des tissus.
- Exploration des transfusions ciblées sur le ralentissement des effets du vieillissement.

ÉTAT CIVIL

Nom :
McClintock

Sexe : Féminin

Prénom :
Sarah

Date de naissance :
12/06/1972

Nationalité :
Américaine

Poste :
Chercheuse

Équipe 2 : Éternité et cycles cellulaires

Adresse: 28 rue du lieutenant colonel de
Montbrison

DOSSIER MÉDICALE

Taille: 1m80

Groupe sanguin: A-

Poids: 79kg

Pathologies: aucune

Autres informations :

-Recherche de facteurs impliqués dans l'activation de la télomérase permettant de ralentir ou inverser le vieillissement cellulaire.

-Étude des effets de l'activation de la télomérase dans des modèles animaux.

-Applications thérapeutiques de l'activation de la télomérase dans les maladies liées au vieillissement.

Enigme miroirs :
Livret des Acides Aminés

LE GUIDE DES ACIDES AMINÉS

De l'acide aminé à la protéine

Une protéine est une grosse molécule (macromolécule) composée d'une ou plusieurs chaînes polypeptidiques, elles-mêmes composées d'un enchaînement d'acides aminés.

Les acides aminés sont donc l'unité de base de la structure des protéines.

Une protéine présente différentes structures à différentes échelles. La structure primaire correspond à la séquence linéaire des acides aminés constituant la protéine. Ensuite, cette séquence va former des motifs (hélice par exemple) : c'est la structure secondaire. Ensuite la chaîne polypeptidique se replie encore plus dans l'espace : c'est la structure tertiaire. Enfin, la structure quaternaire concerne les protéines qui possèdent plus d'une chaîne polypeptidique et correspond à la manière dont sont agencées ces différentes chaînes polypeptidiques entre elles.

Qu'est ce qu'un énantiomère ?

Un énantiomère est l'une des 2 formes possibles d'une molécule chirale. Ces 2 formes de la même molécule, bien qu'ayant les mêmes atomes, diffèrent par l'agencement spatial des atomes. Elles sont des images l'une de l'autre dans un miroir mais ne peuvent pas se superposer. Pour mieux comprendre cette notion, imaginez vos mains : elles sont images l'une de l'autre dans un miroir mais elles ne sont pas superposables. Les acides aminés sont tous des énantiomères (sauf la glycine).

Lysine

Lys **K**

- Polaire
- Chaîne latérale hydrophile
- Basique
- Chargée positivement

Arginine

Arg **R**

- Polaire
- Chaîne latérale hydrophile
- Basique
- Chargée positivement

Histidine

His **H**

- Polaire
- Chaîne latérale hydrophile
- Basique
- Chargée positivement

Acide aspartique

Asp **D**

- Polaire
- Chaîne latérale hydrophile
- Acide
- Chargée négativement

Acide glutamique

Glu E

- Polaire
- Chaîne latérale hydrophile
- Acide
- Chargée négativement

Sérine

Ser S

- Polaire
- Chaîne latérale hydrophile
- Neutre
- Phosphorylable

Tyrosine

Tyr Y

- Polaire
- Chaîne latérale hydrophile
- Neutre
- Phosphorylable
- Absorbe la lumière UV (260-280 nm)

Thréonine

Thr T

- Polaire
- Chaîne latérale hydrophile
- Neutre
- Phosphorylable

Asparagine

Asn N

- Polaire
- Chaîne latérale hydrophile
- Neutre
- Glycosylable

Glutamine

Gln Q

- Polaire
- Chaîne latérale hydrophile
- Neutre

Cystéine

Cys C

- Polaire
- Chaîne latérale hydrophile
- Neutre
- Permet la formation de ponts disulfures

Tryptophane

Trp W

- Non polaire
- Neutre
- Chaîne latérale : hydrophobe
- Aromatique
- Absorbe la lumière UV (260-280 nm)

Glycine

Gly **G**

- Non polaire
- Neutre
- Chaîne latérale : hydrophobe

Valine

Val **V**

- Non polaire
- Neutre
- Chaîne latérale : hydrophobe

Alanine

Ala **A**

- Non polaire
- Neutre
- Chaîne latérale : hydrophobe

Isoleucine

Ile **I**

- Non polaire
- Neutre
- Chaîne latérale : hydrophobe

Proline

Pro **P**

- Non polaire
- Neutre
- Chaîne latérale : hydrophobe

Leucine

Leu **L**

- Non polaire
- Neutre
- Chaîne latérale : hydrophobe

Phénylalanine

Phe **F**

- Non polaire
- Neutre
- Chaîne latérale : hydrophobe
- Aromatique
- Absorbe la lumière UV (260-280 nm)

Méthionine

Met **M**

- Non polaire
- Neutre
- Chaîne latérale : hydrophobe

Cys

Tyr

Val

Ser

Thr

Ile

Ala

Glu

**VOUS TROUVEREZ DANS CE GUIDE LES INFORMATIONS ET
PROPRIÉTÉS ESSENTIELLES CONCERNANT LES 20 ACIDES
AMINÉS PRINCIPAUX**

Laboratoire AETERNUM

Nom de l'acide aminé	Code à 3 lettres	Code à 1 lettre
Glycine	Gly	G
Alanine	Ala	A
Isoleucine	Ile	I
Valine	Val	V
Méthionine	Met	M
Leucine	Leu	L
Proline	Pro	P
Tryptophane	Trp	W
Tyrosine	Tyr	Y
Phénylalanine	Phe	F

Nom de l'acide aminé	Code à 3 lettres	Code à 1 lettre
Acide glutamique	Glu	E
Acide aspartique	Asp	D
Arginine	Arg	R
Cystéine	Cys	C
Glutamine	Gln	Q
Histidine	His	H
Lysine	Lys	K
Sérine	Ser	S
Thréonine	Thr	T
Asparagine	Asn	N

Enigme arbre :

Affiche :

Support :

Cartes aimantées :

<p>#1 Bilatérien</p> <p><u>Caractéristiques</u> Symétrie bilatérale</p> <p><u>Exemple d'espèce</u> <i>Homo sapiens</i></p>		
<p>#4 Deutérostomien</p> <p><u>Caractéristiques</u> Pharynx percé de fentes</p> <p><u>Exemple d'espèce</u> <i>Asterias rubens</i></p>		
<p>#7 Spiralien</p> <p><u>Caractéristiques</u> Le clivage de l'oeuf est de type spiral</p> <p><u>Exemple d'espèce</u> <i>Lumbricus terrestris</i></p>		
<p>#10 Chordée</p> <p><u>Caractéristiques</u> Présence d'une notochorde</p> <p><u>Exemple d'espèce</u> <i>Branchiostoma lanceolatum</i></p>		

Enigme Groupe sanguin

Enigme southern Blot

L'objectif est de détecter des séquences de nucléotides On utilise une enzyme de restriction qui digère l'ADN. Suite à cela nous obtenons des fragments d'ADN qui migreront dans un gel d'agarose et qui seront révélés par autoradiographie grâce à des séquences de nucléotides complémentaire. Les fragments d'ADN sont séparés par taille par électrophorèse, puis transférés sur membrane.

Lorsqu'on a un Southern blot devant soi, voici comment procéder pour comparer les tailles :
 Observer les bandes : Identifiez les bandes correspondant à l'échantillon d'ADN recherché.
 Vérifier la correspondance : Si la taille de la bande de l'individu correspond exactement à celle de la bande du témoin, cela indique une correspondance.

A travers la lumière la vérité s'éclaire !

Enigme Mitose :

Affiche :

TELOMERE

**LES TÉLOMÈRES SONT AUX
EXTRÉMITÉS DES CHROMOSOMES !**

Ce sont des séquences d'ADN répétitives non codantes et servent à protéger notre information génétique.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Chaque fois qu'une cellule duplique (copie) son ADN pour se diviser, elle perd une petite portion de ses télomères. Au fur et à mesure de la vie de la cellule et de ses divisions, ces télomères se raccourcissent de plus en plus. Une fois que les télomères atteignent une taille minimale, la cellule arrête de se diviser et dysfonctionne. Elle devient **SENESCENTE**.

DIVISION CELLULAIRE

**L'ACCUMULATION DE CES CELLULES SÉNESCENTES PARTICIPE
AU VIEILLISSEMENT BIOLOGIQUE DE L'ORGANISME.**

ET LA TÉLOMÉRASE DANS TOUT ÇA ?

La télomérase est une enzyme qui aide à préserver la longueur des télomères à chaque division cellulaire. Une exception: la cellule cancéreuse! La télomérase y est très active et ces cellules se divisent donc sans fin! Pour cette raison, de nombreux scientifiques étudient les télomères et la télomérase pour mieux comprendre et combattre le cancer et le vieillissement des cellules.

Enigme Bactéries :
Fiches techniques :

FICHE TECHNIQUE BACTEROLOGIE

Laboratoire Aeternum
Adresse : 35 rue Hélène Brion 75013 Paris
Téléphone : 01 45 63 27 40
Email : contact@aeternum-lab.fr

FICHE TECHNIQUE : Observation au microscope

1. Allumer le microscope.
2. Mettre le plus petit objectif x4.
3. Placer la lame sur le porte lame.
4. Faire la mise au point en premier avec la grosse molette PUIS avec la petite jusqu'à obtenir une image nette. Etape délicate à réaliser en douceur. Ajuster l'intensité de lumière si besoin.
5. Passer à l'objectif X10.
6. Observer, ajuster la mise au point.
7. Passer à l'objectif X40.
8. Augmenter la lumière au maximum.
8. Observer, ajuster la mise au point.

Attention ne pas utiliser l'objectif X100 qui s'utilise uniquement avec de l'huile à immersion !

UTILISATION DU MICROSCOPE

Objectifs x4 x10 x40 x100
à immersion ONLY

Réglage intensité lumière

Petite et grosse molettes

Plateforme porte lame

FICHE TECHNIQUE BACTEROLOGIE

Laboratoire Aeternum
Adresse : 35 rue Hélène Brion 75013 Paris
Téléphone : 01 45 63 27 40
Email : contact@aeternum-lab.fr

FICHE TECHNIQUE : Coloration de Gram

La coloration de Gram permet de distinguer deux groupes de bactéries selon l'organisation de leur paroi : les bactéries à Gram-positif et à Gram-négatif. Les bactéries Gram+ ont un peptidoglycane épais qui n'est pas décoloré par l'éthanol tandis que les bactéries Gram- ont un peptidoglycane plus fin qui lui est décoloré.

Après coloration, les bactéries Gram+ deviennent violettes alors que les bactéries Gram- apparaissent en rose. La répartition des bactéries en Gram+ ou Gram- est un critère systématique important pour la classification des bactéries.

Dr. Soumaya BLACKBURN
Expert biologiste - Toxicologie

Emis le 13 Novembre 2024
Page 2 sur 5

FICHE TECHNIQUE BACTEROLOGIE

Laboratoire Aeternum
Adresse : 35 rue Hélène Brion 75013 Paris
Téléphone : 01 45 63 27 40
Email : contact@aeternum-lab.fr

FICHE TECHNIQUE : *Streptococcus pyogenes*

CLASSE	<i>Bacilli</i>
FAMILLE	<i>Streptococcaceae</i>
ORDRE	<i>Lactobacillales</i>
GENRE	<i>Streptococcus</i>
GRAM	Positive
FORME	Coques

CARACTERES BACTEROLOGIQUES

- Morphologiques et culturaux : Il s'agit de cocci à Gram positif se présentant sous forme de chaînettes. Ils sont dépourvus de catalase et d'oxydase et sont anaérobies préférentiels aérotolestants.
- Habitat : Le streptocoque du groupe A est une bactérie spécifique de l'Homme, qui constitue ainsi son seul réservoir d'évolution et de dissémination.
- *Streptococcus pyogenes*, également appelée streptocoque du groupe A, est une bactérie responsable d'infections potentiellement graves chez l'humain, à l'origine d'un demi-million de morts par an dans le monde.

EFFETS PATHOGENES CHEZ L'HOMME

La bactérie est responsable d'infections fréquentes bénignes et non invasives, telles que l'angine et l'impétigo. Les symptômes seront principalement des maux de gorge, de la fièvre, des rougeurs et un gonflement des amygdales.

Mais elle est également responsable d'infections invasives graves : bactériémies (bactérie dans le sang), infections cutanées nécrosantes, infections puerpérales (infections post-partum), pleuropneumopathies (complication d'une pneumopathie), méningites, qui peuvent être associées à un syndrome de choc toxique streptococcique.

Dr. Soumaya BLACKBURN
Expert biologiste - Toxicologie

FICHE TECHNIQUE BACTEROLOGIE

Laboratoire Aeternum
Adresse : 35 rue Hélène Brion 75013 Paris
Téléphone : 01 45 63 27 40
Email : contact@aeternum-lab.fr

FICHE TECHNIQUE : *Francisella tularensis*

CLASSE *Gammaproteobacteria*

FAMILLE *Francisellaceae*

ORDRE *Beggiatoales*

GENRE *Francisella*

GRAM Négatives

FORME Bacille

CARACTERES BACTERIOLOGIQUE

- Morphologiques : *Francisella tularensis* est un petit bacille coccoïde Gram négatif, aérobie strict, immobile. Elle possède une capsule et ne forme pas de spores.
- Cultureux : Sa culture est fastidieuse. La croissance est lente et l'ajout de nombreux facteurs de croissance au milieu de culture est nécessaire, notamment la cystéine, dont la bactérie est auxotrophe. Le milieu de référence est le milieu de Francis. Cette bactérie présente la particularité, du fait de sa petite taille, de pouvoir traverser la peau saine.

EFFETS PATHOGENE CHEZ L'HOMME

Cette bactérie est à l'origine d'une zoonose appelée tularémie qui peut se transmettre à l'homme.

La dose infectieuse est très basse et la propagation est facile, notamment par des aérosols. En raison de ces caractéristiques et d'une virulence pouvant être élevée selon les sous-espèces, *Francisella tularensis* est classée comme un agent potentiel de bioterrorisme (comme le virus Ebola). Il s'agit d'une bactérie de classe 3.

Les infections de nature digestive ou pulmonaire sont graves et, dans certains cas, les complications peuvent entraîner la mort.

Dr. Soumaya BLACKBURN
Expert biologiste - Toxicologie

FICHE TECHNIQUE BACTEROLOGIE

Laboratoire Aeternum
Adresse : 35 rue Hélène Brion 75013 Paris
Téléphone : 01 45 63 27 40
Email : contact@aeternum-lab.fr

FICHE TECHNIQUE : *Clostridium botulinum*

CLASSE	<i>Clostridia</i>
FAMILLE	<i>Clostridiaceae</i>
ORDRE	<i>Eubacteriales</i>
GENRE	<i>Clostridium</i>
GRAM	Positive
FORME	Bacilles

CARACTERES BACTERIOLOGIQUE

- Morphologiques : Similaire à celle de la plupart des clostridies : bacille Gram-positif, mobile, de 4 à 8 µm sur 0,75 à 1,00 µm ; producteur d'endospores (spores ovalaires subterminales).
- Cultureux : bacille anaérobie strict, colonies chevelues très protéolytiques et glucidolytiques, avec dégagement de gaz C
- *Clostridium botulinum* est une bactérie productrice de spores.
- *C. botulinum* sécrète une des toxines les plus puissantes du monde vivant, la toxine botulique (ou botulinique).

EFFETS DE LA TOXINE BOTULIQUE

Si la toxine botulique est absorbée par ingestion, elle passe dans le sang et agit en bloquant la transmission neuromusculaire (précisément l'acétylcholine) : elle inhibe les neurones moteurs de la contraction musculaire et provoque une paralysie généralisée flasque.

Cette même toxine botulique en injection localisée permet de réduire les rides de façon transitoire (deux à trois mois) par paralysie des muscles responsables. Botox est le plus connu des noms sous laquelle elle est commercialisée.

Dr. Soumaya BLACKBURN
Expert biologiste - Toxicologie

I) Rappels sur le système ABO

Le système ABO et le système Rhésus (Rh) sont des systèmes de classification des groupes sanguins, basés sur la présence ou l'absence de certains antigènes à la surface des globules rouges.

Groupe A : antigène A sur les globules rouges (donc individu susceptible de faire des anticorps anti-B).

Groupe B : antigène B sur les globules rouges (donc individu susceptible de faire des anticorps anti-A).

Groupe AB : antigènes A et B sur les globules rouges (donc individu ne faisant jamais d'anticorps anti-A ou anti-B).

Groupe O : pas d'antigènes A ou B (donc individu susceptible de faire des anticorps anti-A et anti-B).

Système Rh : : Dépend de la présence de l'antigène Rh (connu également sous le nom D) sur les globules rouges

Rh+ : présence de l'antigène Rh (donc individu ne faisant jamais d'anticorps anti-Rh)

Rh- : absence de l'antigène Rh (donc individu susceptible de faire des anticorps anti-Rh)

II) Le principe d'agglutination

L'agglutination est un phénomène où des particules recouvertes d'un antigène (par exemple, des billes ou des globules rouges recouvertes d'antigènes) sont reliées entre elles grâce à des anticorps si ces anticorps reconnaissent ces antigènes. Cette **reconnaissance antigène-anticorps** conduit à la formation de ce qu'on appelle des complexes immuns car les anticorps peuvent lier plusieurs globules rouges simultanément. C'est ce mécanisme qui provoque **l'agrégation des globules rouges**, qui sont visibles à l'œil nu sous forme d'amas visibles appelés **agglutinats**.

Le schéma ci- dessous illustre ce principe :

III) Test d'agglutination

Un test d'agglutination est une méthode de laboratoire utilisée pour détecter la présence d'antigènes ou d'anticorps spécifiques dans un échantillon, en exploitant le principe de l'agglutination.

1. Utilité du Test d'Agglutination

Ce test est particulièrement utile dans divers domaines, notamment :

Microbiologie clinique : pour identifier des bactéries spécifiques, comme dans les tests de typage de streptocoques

Immunologie : pour détecter la présence d'anticorps ou d'antigènes spécifiques dans des échantillons biologiques, comme dans le diagnostic d'infections virales, parasitaires ou auto-immunes.

Typage du sang : dans les tests de compatibilité sanguine, pour identifier les groupes sanguins ABO et Rh, en vérifiant si l'agglutination se produit entre les anticorps anti-A, anti-B, ou anti-Rh et les antigènes à la surface des globules rouges du sang.

2. Procédure et Observation

Lors du test, on place généralement un échantillon de sérum (contenant des anticorps) et du sang (contenant les antigènes) sur une lame ou dans une plaque.

La procédure se déroule de la manière suivante :

Si l'anticorps dans l'échantillon reconnaît l'antigène, il se lie à celui-ci, provoquant une agglutination, formation de grumeaux ou de flocons visibles.

3. Interprétation des Résultats

Agglutination visible : Si des grumeaux ou des flocons se forment, cela signifie que l'antigène et l'anticorps sont en présence et qu'il y a une réaction positive.

Pas d'agglutination : Si aucune agglutination n'est observée, cela signifie que la réaction est négative, c'est-à-dire que l'antigène ou l'anticorps recherché n'est pas présent dans l'échantillon.

Type de sang	Anti-A	Anti-B	Anti-Rh	Contrôle (sans sérum)
O+	●	●	●	●
O-	●	●	●	●
A+	●	●	●	●
A-	●	●	●	●
B+	●	●	●	●
B-	●	●	●	●
AB+	●	●	●	●
AB-	●	●	●	●

Test d'agglutination pour la détermination d'un groupe sanguin

Attention /\ équipement de protection requis /\

Gants et blouse de laboratoire

Travail sous hotte

Matériel

- Plaque de 12 puits contenant les sérums anti-A, anti-B et anti-Rhésus
- Échantillons de sang :
 - sang groupe A Rh-
 - sang B Rh-
 - sang O Rh+
 - sang à tester

Protocole

1. Prendre une plaque 12 puits contenant les sérums anti-A, anti-B et anti-Rhésus+

2. Distribuer les différents échantillons de sang (50 μ L) selon le plan de plaque ci-dessous :

Ajouter 50 μ L de sang A dans chaque puits de la colonne 1

Ajouter 50 μ L de sang B dans chaque puits de la colonne 2

Ajouter 50 μ L de sang Rhésus + dans chaque puits de la colonne 3

Ajouter 50 μ L de sang à tester dans chaque puits de la colonne 4

Observer les résultats d'agglutination dans l'ensemble de la plaque.

Comparez les résultats obtenus dans les puits témoins (colonne 1, 2 et 3) et ceux de l'échantillon à tester (colonne 4) => **déduire le groupe et le rhésus du sang analysé.**

Partager le résultat obtenu avec vos coéquipiers.

Liens des documents modifiables :

- Fiches bactéries :
https://www.canva.com/design/DAGVO_Z5DHQ/DKUIfT7xkt87j6KriWdxBg/edit?utm_content=DAGVO_Z5DHQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
- Affiche télomère :
https://www.canva.com/design/DAGVvGQ6ycQ/OSaT-e5Ycj8Y69tWP5LUGw/edit?utm_content=DAGVvGQ6ycQ&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
- Flow :
https://www.canva.com/design/DAGXkPwOeac/NtSDL-uF70Z7WxXD7n5sdg/edit?utm_content=DAGXkPwOeac&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
- Organigramme :
https://www.canva.com/design/DAGW6DfMviM/w6USIKNIHcu8vcW7zvNauA/edit?utm_content=DAGW6DfMviM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
- Cahier de manipulation
<https://1drv.ms/w/s!ApOEZJGvAS3fowjdHVmsvmbTExZl>
- Fiches caractéristiques des groupes :
https://www.canva.com/design/DAGW5bN8Xoo/Ke35l3eKamqAgBRv7T4tpw/edit?utm_content=DAGW5bN8Xoo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
- Livret des acides aminés :
https://www.canva.com/design/DAGV0wslGvl/gKTtyPpJfNvWHuSumVVx8Q/edit?utm_content=DAGV0wslGvl&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
- Affiche explicative d'un arbre phylogénétique :
https://www.canva.com/design/DAGW6ZscPL0/OFzNZAh4csZBKzTS_I9bsA/edit?utm_content=DAGW6ZscPL0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton
- Affiche des caractéristiques de Turritopsis Dhornii :
https://www.canva.com/design/DAGUswX7qK4/oL3l7gNu7jYb4e0ObDHkLA/edit?utm_content=DAGUswX7qK4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

Mail d'invitation :

Objet : Venez découvrir les secrets de l'immortalité !

Nous avons une nouvelle mission à vous confier : vous faites partie de l'élite de la police scientifique, et le laboratoire Aeternum a besoin de vous pour résoudre le meurtre de sa brillante chercheuse Kubra Kubota. Selon certaines rumeurs, elle aurait découvert le secret de l'immortalité...

Venez tester la #6ème édition de l'UE Escape game moléculaire ! Nous vous invitons le 10 Décembre à 10h 35 rue Hélène Brion. RDV au 2ème étage du bâtiment Lamarck, dans la salle 204.

Venez vite, le temps presse !!

IX. Décor

X. Avis des joueurs

3. Quelle a été votre énigme préférée ?

256 répondants

Très abordable pour la pédagogie mais pour les connaisseurs c'est un peu simple pour certains mais très amusants !

Bravo 👍

Très bonne organisation

C'était très plaisant!

J'ai adoré, étant nostalgique de mes cours de SVT j'ai beaucoup aimé me replonger dans la mitose, les tests de sang, le microscope. Et surtout c'était bien d'être ensemble, entre amis

Rien à dire mais c'est pas mal aussi le concept du coup c'est un bon truc

C'était super varié et intéressant très bonne idée d'organiser ça !

Bien.

C'était top !

merci beaucoup pour cet escape game super bien réalisé !

L'escape game est très sympa. Bravo !

Merci aux animatrices ! Tout était très clair !

Rien à dire

C'était très sympa

Super bravo à vous !

C'était super merci!!

Aucune

Non

Franco - anglais

J'aime bien l'ambiance et l'esprit d'équipe, aussi également le thème scientifique que j'aime bien. C'est vraiment très amusant

Très bien

?

Tout est parfait et intéressant

Bravooo !

Très ludique et super bonne idée, bien construit et intéressant. Pourrais être un peu plus compliqué mais super quand même

...

Super, belle implication

Hyper sympa

Super jeu, plus ou moins jouable en fonction du bagage scientifique

Contente d'avoir pu participer, c'était intéressant !